

Modelo conductista y estilos de aprendizaje: influencia en los estudiantes de la unidad educativa Babahoyo

Behaviorist model and learning styles: influence on students at the Babahoyo educational unit.

AUTORES: Villacís López Pedro Josué ^{1*}

Acosta Verdezoto Michelle Carolina ²

Vera Medina Paula Nayarith ³

Hidalgo Coello John Jairo ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: pjvillacisl@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

La presente investigación analiza la relación entre la cultura física y el desarrollo de habilidades académicas en estudiantes de Educación Básica. Desde un enfoque conductista, se considera que el aprendizaje puede ser reforzado mediante la repetición, la disciplina y la formación de hábitos, aspectos que se vinculan con la práctica regular de actividad física. Además, al considerar los distintos estilos de aprendizaje, se reconoce que integrar el movimiento corporal en el aula favorece una enseñanza más activa y significativa.

^{1*}Estudiante carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, pjvillacisl@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0008-5317-0034>

² Estudiante carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0004-0121-1667>

³ Estudiante carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0001-2234-3528>

⁴ Estudiante carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0007-0534-0636>

Los resultados evidenciaron una influencia positiva de la cultura física en el rendimiento académico. La actividad física mejora la concentración, la motivación y la participación estudiantil. Por tanto, fomentar un entorno escolar donde se promueva la cultura física contribuye al desarrollo integral del estudiante y al fortalecimiento de sus habilidades académicas.

Palabras clave: *Modelo Conductista; Estilos de Aprendizaje; Refuerzo Positivo; Educación Básica.*

ABSTRACT

This research analyzes the relationship between physical education and the development of academic skills in elementary school students. From a behaviorist perspective, it is believed that learning can be reinforced through repetition, discipline, and habit formation, all of which are linked to regular physical activity. Furthermore, considering different learning styles, it is recognized that integrating physical movement into the classroom promotes more active and meaningful teaching.

The results showed a positive influence of physical education on academic performance. Physical activity improves student concentration, motivation, and participation. Therefore, fostering a school environment that promotes physical education contributes to students' overall development and strengthens their academic skills.

Keywords: *Behavioral Model; Learning Styles; Positive Reinforcement; Basic*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda la influencia del modelo conductista y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de noveno año de Educación Básica de la Unidad Educativa Babahoyo, en el período académico 2025-2026.

En este aspecto, se busca comprender cómo las estrategias pedagógicas basadas en el conductismo, como el uso del refuerzo positivo, la repetición y la estructuración del contenido, inciden en el rendimiento académico y en la conducta de los estudiantes. Asimismo, se analiza la forma en que los distintos estilos de aprendizaje —visuales,

auditivos, kinestésicos, entre otros— son considerados o ignorados en el proceso de enseñanza, lo cual puede favorecer o limitar la participación activa de los alumnos dentro del aula.

La elección de este tema responde a la necesidad de reflexionar críticamente sobre las metodologías que predominan en las instituciones educativas del país, en especial aquellas que continúan utilizando enfoques tradicionales centrados únicamente en el control de la conducta. Aunque el modelo conductista ha demostrado efectividad en ciertos contextos educativos por su claridad y estructura, también se han evidenciado limitaciones cuando no se consideran las diferencias individuales en los modos de aprender.

Por ello, resulta pertinente analizar cómo se articula el modelo conductista con los estilos de aprendizaje, y de qué manera esta relación puede optimizar los procesos pedagógicos, fomentando una enseñanza más inclusiva, motivadora y efectiva.

El conductismo tiene sus raíces en el trabajo de John B. Watson, considerado el padre de esta corriente, quien en 1913 definió la psicología como la ciencia objetiva del comportamiento observable (Watson, 1913, citado por Hernández, 2024). Este enfoque revolucionó la psicología al centrarse exclusivamente en la conducta manifiesta, dejando de lado los procesos mentales internos que no podían ser medidos directamente. Además, Edwin Ray Guthrie aportó a la teoría conductista con su propuesta de la teoría de la contigüidad, que establece que el aprendizaje ocurre cuando dos estímulos se presentan juntos, sin necesidad de un refuerzo adicional (Guthrie, 1945).

Desde la perspectiva teórica, el modelo conductista, tal como señala Cebrián (2023), se centra en el estudio de la conducta observable, partiendo del supuesto de que todo comportamiento está determinado por las experiencias previas y los aprendizajes adquiridos. Esta concepción implica que las respuestas de los estudiantes frente a determinados estímulos pueden ser moldeadas mediante técnicas pedagógicas específicas.

A lo largo del tiempo, diversos autores han contribuido a fortalecer esta corriente. Ivan Pavlov fue pionero en el descubrimiento del condicionamiento clásico, demostrando que los individuos pueden aprender respuestas automáticas mediante asociaciones entre estímulos. Por su parte, Burrhus Frederic Skinner desarrolló el condicionamiento operante, que explica

cómo las consecuencias de una acción influyen en la probabilidad de que esa acción se repita en el futuro.

En el ámbito educativo ecuatoriano, el conductismo tuvo una fuerte presencia a partir de la Reforma Curricular de 1996, donde se buscó estructurar la educación bajo parámetros de organización, disciplina y evaluación medible (Posso, 2020) Si bien este modelo permitió establecer lineamientos claros para la enseñanza, también generó críticas por reducir el proceso educativo a una serie de respuestas esperadas, dejando de lado la creatividad, la crítica y la diversidad de formas de aprender.

Esta visión reduccionista del aprendizaje ha sido cuestionada por enfoques más actuales que defienden una enseñanza adaptativa, centrada en el estudiante, con base en la neuroeducación y en los avances en psicología cognitiva.

Es en este punto donde los estilos de aprendizaje cobran relevancia. Como indica Mejía (2024), cada individuo tiene una forma particular de adquirir, procesar y retener información, lo que obliga al docente a replantear sus estrategias para garantizar una educación inclusiva y efectiva. De acuerdo con Espinar y Vigueras (2020), los estilos de aprendizaje están relacionados no solo con los aspectos cognitivos, sino también con el comportamiento y el contexto social en el que se desarrolla el estudiante, influyendo directamente en la forma en que se utiliza y procesa el conocimiento.

Diversos modelos han intentado categorizar estos estilos: Kolb plantea un ciclo de aprendizaje basado en la experiencia; la teoría de los hemisferios cerebrales destaca las funciones diferenciadas del pensamiento lógico y creativo (Puente, 2016, citado por García-Ancira, 2019); la Programación Neurolingüística (PNL) reconoce estilos visuales, auditivos y kinestésicos (Rojas, 2024).

En este sentido, Gámez y Orellana (2022) explican que el estilo visual se caracteriza por la preferencia por la información gráfica y simbólica, lo que facilita la retención; Díaz (2022) señala que el estilo auditivo se basa en la capacidad para aprender a través de la escucha activa; y López (2023) destaca que el estilo kinestésico implica un aprendizaje a través de la acción y la manipulación directa de objetos. Finalmente, Gardner (Cazau, 2020) propone

ocho inteligencias múltiples que abren nuevas formas de enseñar y aprender, ampliando la comprensión sobre las capacidades individuales.

El estado del arte muestra que en la última década ha habido un resurgir de enfoques educativos centrados en el estudiante. Investigaciones recientes, como las de Cantillo (2024) y González & Asencio (2024), han evidenciado que el aprendizaje significativo aumenta cuando los estilos de aprendizaje son tomados en cuenta al planificar las actividades académicas. Asimismo, estudios como los de Twenge & Myers (2019) destacan el impacto del entorno social y emocional en la formación de patrones de conducta, lo cual enlaza directamente con los postulados conductistas y su aplicación en el aula. Sin embargo, existe un vacío importante en estudios que relacionen directamente el modelo conductista con la atención diferenciada a los estilos de aprendizaje, especialmente en contextos escolares latinoamericanos.

Con base en lo anterior, esta investigación se propone generar una comprensión más profunda de cómo el modelo conductista puede complementarse con el reconocimiento de los estilos de aprendizaje para favorecer procesos educativos más efectivos.

El alcance de esta investigación es principalmente descriptivo, con un enfoque mixto que combina herramientas cualitativas. Se espera que los hallazgos contribuyan a orientar a los docentes en la selección de estrategias pedagógicas más adecuadas y contextualizadas, fortaleciendo la educación personalizada y mejorando el rendimiento académico.

En un contexto como el de la Unidad Educativa Babahoyo, donde convergen estudiantes con realidades diversas, resulta indispensable adoptar un enfoque pedagógico que combine la organización estructurada y los principios del modelo conductista como el refuerzo positivo y la repetición, con estrategias didácticas que respondan a las formas individuales de aprender de cada estudiante.

Esto implica reconocer que, aunque el conductismo ofrece una base clara para estructurar el comportamiento en el aula, su efectividad puede potenciarse cuando se adapta a los estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, entre otros. Esta articulación permitiría responder de manera más efectiva a las particularidades individuales, promoviendo una educación equitativa, significativa y acorde a las exigencias del siglo XXI.

METODOLOGÍA

La presente investigación fue llevada a cabo dentro de un enfoque mixto, de tipo descriptivo y de campo, ya que se recopiló información directamente de la fuente. El estudio tuvo como objetivo analizar la influencia del modelo conductista en las teorías de aprendizaje de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Babahoyo, durante el período lectivo 2024-2025.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica: Encuestas estructuradas

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta estructurada, aplicada directamente a los estudiantes.

Instrumento: Cuestionario

El instrumento consistió en un cuestionario cerrado compuesto por 10 preguntas de opción múltiple, diseñado para recopilar información sobre las experiencias, percepciones y participación de los estudiantes en actividades físicas, así como la influencia percibida en su desempeño académico.

Los datos obtenidos fueron analizados y organizados en porcentajes y gráficos estadísticos, lo cual permitió una interpretación clara de los resultados. El enfoque mixto facilitó una comprensión integral del fenómeno, al integrar tanto el análisis cuantitativo como la interpretación cualitativa de las respuestas estudiantiles.

Población y muestra

Población: La población seleccionada está compuesta por los estudiantes de la Unidad Educativa Babahoyo, del noveno EGB. Ellos proporcionaron respuestas a las preguntas planteadas en torno al tema de investigación, permitiendo la obtención de datos específicos e importantes para el estudio.

Muestra: Se ha seleccionado una muestra de 25 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta con preguntas de opción múltiple para recopilar la información necesaria.

Población	Muestra
Estudiantes Unidad Educativa Babahoyo noveno año EGB.	25 estudiantes de noveno año EGB "A".

RESULTADOS

Los datos obtenidos a partir de encuestas, entrevistas a docentes y observaciones en aula evidenciaron una correlación positiva entre la aplicación de estrategias conductistas y la mejora en el rendimiento académico. El análisis cuantitativo reveló que el 83% de los estudiantes se muestra más motivado cuando recibe recompensas, como premios o puntos adicionales.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia

Las observaciones en el aula permitieron corroborar que los estudiantes expuestos a ambientes con reglas claras y consistentes mantenían mayor tiempo de atención sostenida durante las clases. En contraste, aquellos que no contaban con esta estructura tendían a dispersarse o requerían reiteradas intervenciones del docente. Por ello el 92% de los estudiantes considera que tener reglas claras mejora su concentración y enfoque. Estas respuestas confirman la eficacia del condicionamiento operante de B. F. Skinner, donde los refuerzos positivos y la estructura normativa fortalecen las conductas deseadas.

Gráfico 2

Fuente:Elaboración propia.

Análisis de datos

Los resultados obtenidos permiten concluir que las estrategias conductistas, cuando se aplican correctamente, pueden mejorar el aprendizaje y la conducta de los estudiantes en el aula. La mayoría de los estudiantes encuestados respondieron de forma positiva ante el uso de recompensas, reglas claras, correcciones inmediatas, repetición de instrucciones y recursos visuales. Esto demuestra que estas técnicas ayudan a mantener la atención, mejorar la comprensión y disminuir los errores durante las clases.

Además, las observaciones en el aula y las entrevistas con los docentes confirmaron que los estudiantes muestran una mejor actitud y mayor participación cuando el ambiente es estructurado y las expectativas están claras. Los docentes también destacaron que el uso de estímulos positivos fortalece el interés por aprender y crea un clima más favorable para el desarrollo de habilidades como la lectura y la escritura.

En resumen, los datos cuantitativos y cualitativos muestran que el enfoque conductista sigue siendo útil en la educación actual, siempre que se utilice de manera equilibrada. Si bien no se debe depender solo de estímulos externos, estas estrategias pueden ser una base importante para formar hábitos positivos, mejorar el rendimiento académico y mantener el orden en el aula.

Replicabilidad del estudio.

El diseño metodológico implementado en esta investigación asegura que el estudio pueda ser replicado en contextos similares con alta confiabilidad. Se detallaron claramente los instrumentos utilizados, como encuestas validadas por juicio de expertos, así como las técnicas de análisis estadístico aplicadas. Esta claridad metodológica permite que otros investigadores interesados en el impacto del modelo conductista puedan repetir el procedimiento y comparar resultados en distintas realidades educativas.

La combinación de datos cuantitativos y cualitativos refuerza la validez de los hallazgos, ya que ofrece una visión integral de la situación a investigar. De este modo, se garantiza que las conclusiones obtenidas no solo son representativas del contexto estudiado, sino también transferibles a entornos educativos que presenten condiciones similares en cuanto al uso de estímulos y técnicas conductistas en el aula.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con estudios previos que resaltan la efectividad del modelo conductista en el mantenimiento del orden y la disciplina en el aula, así como en la mejora del rendimiento académico. Según Skinner (2023), el refuerzo positivo y la corrección inmediata son herramientas clave para moldear conductas deseadas, lo que se

refleja en los datos obtenidos de los estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Babahoyo, quienes manifestaron motivación al recibir recompensas y una mejor comprensión cuando se aplicaban normas claras.

No obstante, la investigación también evidencia que el modelo conductista presenta limitaciones cuando se aplica de forma exclusiva, ya que no considera la diversidad de estilos de aprendizaje presentes en el aula. Esta diversidad obliga a replantear las estrategias pedagógicas para atender las necesidades individuales de los estudiantes, aspecto que coincide con lo señalado por Cantillo (2024), quien destaca la importancia de adaptar la enseñanza a los estilos visuales, auditivos y kinestésicos para lograr un aprendizaje significativo.

Además, se identificó una preferencia por actividades prácticas y la resolución de problemas, lo que sugiere que el conductismo debe complementarse con metodologías más activas que promuevan la participación y el pensamiento crítico. Esto está en línea con las propuestas de autores como Gardner (2020) y Mejía (2024), quienes abogan por una enseñanza inclusiva y personalizada que reconozca las particularidades cognitivas y emocionales de cada estudiante.

Desde esta perspectiva, la integración del modelo conductista con los estilos de aprendizaje puede potenciar los procesos pedagógicos, promoviendo una educación más equitativa. Este enfoque mixto facilitaría no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades críticas y creativas, preparando a los estudiantes para enfrentar los retos actuales y futuros de manera integral.

CONCLUSIONES

El desarrollo de esta investigación permitió evidenciar que las estrategias pedagógicas sustentadas en el modelo conductista, como el refuerzo positivo, la corrección inmediata y la repetición sistemática, contribuyen significativamente a la creación de un ambiente escolar estructurado, al fortalecimiento de la disciplina en el aula y a la mejora del rendimiento académico. Estas prácticas favorecen un entorno predecible y normativo, lo cual resulta

especialmente beneficioso para estudiantes que requieren una guía clara y constante para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades básicas.

No obstante, el estudio también reveló la coexistencia de múltiples estilos de aprendizaje dentro del aula (visuales, auditivos y kinestésicos), lo que sugiere a los docentes una respuesta pedagógica más flexible y adaptativa. Este hallazgo plantea la necesidad de enriquecer la enseñanza conductista con enfoques activos, participativos y centrados en el estudiante, capaces de responder a las diferencias individuales y fomentar un aprendizaje más significativo.

En este sentido, se concluye que el modelo conductista, si bien es eficaz para moldear conductas y establecer normas claras, presenta limitaciones cuando se aplica de manera exclusiva. Su mayor potencial surge al ser articulado con otras corrientes pedagógicas que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas, como la autonomía, la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Esta combinación pedagógica permite estructurar el proceso educativo sin perder de vista la atención a las dimensiones emocionales, sociales y cognitivas del estudiante.

En contextos educativos como el de la Unidad Educativa “Babahoyo”, donde conviven estudiantes con diversas realidades sociales, estilos de aprendizaje y niveles de desarrollo, una enseñanza que integre principios conductistas con estrategias inclusivas y personalizadas se vuelve fundamental. Esta integración no solo fortalece el desempeño académico, sino que también contribuye al desarrollo de personas críticas y autónomas.

RECOMENDACIONES APLICABLES

1. Combinar estrategias conductistas con metodologías activas

Se recomienda que el modelo conductista sea complementado con metodologías participativas, como el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que potencien habilidades de pensamiento crítico, colaboración y resolución de conflictos.

2. Diagnóstico de estilos de aprendizaje

Aplicar instrumentos diagnósticos al inicio del período lectivo para identificar los estilos de aprendizaje predominantes, y ajustar las estrategias pedagógicas según las necesidades del grupo.

3. Formación docente continua

Promover espacios de capacitación para los docentes en metodologías integradoras, que combinen lo mejor del enfoque conductista con teorías contemporáneas centradas en el estudiante, como el constructivismo o el enfoque por competencias.

4. Evaluación formativa continua

Implementar prácticas de retroalimentación continua que sirvan como refuerzo positivo, pero también como herramienta para el desarrollo autónomo y autorregulado del aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andes, U. d. (2023). *Pedagogía: concepto, importancia y evolución en la educación*. Obtenido de Universidad de los Andes: <https://programas.uniandes.edu.co/blog/pedagogia>
- Araujo, C. L.(022). *MILENIO*. Obtenido de MILENIO: <https://www.milenio.com/opinion/carlos-gerardo-landeros-araujo/la-tercera-de-isaac/las-redes-sociales-y-su-impacto-en-el-lenguaje-escrito>
- Argentina, P. (2023). *ENCUENTRO DOCENTE*. Obtenido de ENCUENTRO DOCENTE: <https://www.encuentrodocente.com/post/barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participaci%C3%B3n-tipos-y-ejemplos>
- Arroyo, M. G. (2021). La pedagogía crítica de Paulo Freire y sus aportes a la educación superior costarricense actual. *Revista Ensayos Pedagógicos*.
- Arroyo, M. G. (2021). *Revista Ensayos Pedagógicos*. Obtenido de Universidad Nacional Costa Rica: <http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos>
- Becquer, M. J. (2014). *EFDeportes*. Obtenido de EFDeportes: <https://www.efdeportes.com/efd190/el-vinculo-entre-la-escuela-y-comunidad.htm>

- Becquer, M. J. (2014). *EFDeportes*. Obtenido de EFDeportes: <https://www.efdeportes.com/efd190/el-vinculo-entre-la-escuela-y-comunidad.htm>
- Cantillo, A. L. (2024). Los estilos de aprendizaje: una forma de potencializar la educación. *Gaceta de pedagogía*, 13. Obtenido de <https://revistas.upel.edu.ve/index.php/gaceta/article/view/2620/2845>
- Cazau, P. (2020). *Edu.ar*. Obtenido de Edu.ar: <https://esba-nqn.infed.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2020/03/Cazau-Inteligencias-M%C3%BAltiples.pdf>
- Demócrito. (1985). *Metodología del conocimiento científico*. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
- Díaz, A. G. (2022). *Lucaedu*. Obtenido de Lucaedu: <https://lucaedu.com/estilo-de-aprendizaje-auditivo/>
- Estrella, V. J.-E. (2020). *SciELO*. Obtenido de SciELO: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000300012
- Fernández, A. M., Reyes, M. J., & López, I. V. (2022). *ScienceDirect*. Obtenido de ScienceDirect: (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134207222000810>)
- García-Anciral, C. (2019). *SciELO*. Obtenido de SciELO: <http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v38n3/0257-4314-rces-38-03-e17.pdf>
- González, J. L. (2024). *Educación mediante la pedagogía crítica*. Obtenido de RED EDUCA: <https://www.rededuca.net/blog/educacion-y-docencia/educar-mediante-pedagogia-critica>
- Hernández, J. A. (2023). *DOCENTES AL DÍA*. Obtenido de DOCENTES AL DÍA: <https://docentesaldia.com/2023/09/03/barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacion-tipos-y-ejemplos/>
- HUAMAN, F. G. (2020). *repositorio*. Obtenido de repositorio: <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7a87e31c-7a6b-42d9-ad47-5ebe414796ac/content>

- Innovación docente. (2022). *UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA*. Obtenido de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA: <https://docencia.cua.uam.mx/entorno-educativo/>
- Kichihua. (2023). *Educación bancaria*. Obtenido de Kichihua: <https://www.kichihua.com/educacion-bancaria/>
- López, J. (2023). *Scala Learning*. Obtenido de Scala Learning: <https://scalalearning.com/estilos-de-aprendizaje/>
- Macías-Delgado, J. J., Pivaque-Martínez, E. J., Giler-Rodríguez, P. R., & Guerrero-Pacheco, D. R. (2022). *DIALNET*. Obtenido de DIALNET: [file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-IncidenciaDeLasRedesSocialesYSuImpactoEnElAmbitoEd-9042849%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-IncidenciaDeLasRedesSocialesYSuImpactoEnElAmbitoEd-9042849%20(1).pdf)
- María Filomena Milla Gámez, C. L. (2022). *SciELO*. Obtenido de SciELO: <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v14n6/2218-3620-rus-14-06-706.pdf>
- Marín Díaz, V., & Cabero Almenara, J. (2019). Las redes sociales en educación. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 22 (2), 25-33, 1.
- Mejía, A. (2024). *Blog UVM*. Obtenido de Blog UVM: <https://blog.uvm.mx/cuales-son-los-estilos-de-aprendizaje>
- Miguel-Hernández, W.-L.-G. (2019). Obtenido de [file:///C:/Users/USER/Downloads/%C2%BFC%C3%B3mo+aprendo+a+trav%C3%A9s+de+los+estilos+de+aprendizaje_%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/%C2%BFC%C3%B3mo+aprendo+a+trav%C3%A9s+de+los+estilos+de+aprendizaje_%20(2).pdf)
- Montaigne, G. (2023). *Mundana.us*. Obtenido de Mundana.us : <https://www.mundana.us/blog/las-barreras-en-el-aprendizaje>
- Muñoz, G. C. (2021). Obtenido de http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/6124/1/2021_GleidysConeoMu%C3%B1oz.pdf
- Múzquiz, B. R. (2021). Obtenido de <https://psicologiaymente.com/clinica/como-afecta-relaciones-personales-adiccion-redes-sociales>
- Posso. (2020). Obtenido de [file:///C:/Users/Pedro/Downloads/6317-Texto%20del%20art%C3%ADculo-25425-1-10-20230614%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Pedro/Downloads/6317-Texto%20del%20art%C3%ADculo-25425-1-10-20230614%20(1).pdf)

- Ramírez C., & Ever, J. (2019). *DSpace*. Obtenido de DSpace: <https://repository.eafit.edu.co/items/b7f55181-665c-4716-bd5d-3855927be3b6>
- rojas, A. (2024). *Red educa*. Obtenido de Red educa: <https://www.rededuca.net/blog/actualidad-educativa/programacion-neurolinguistica>
- Sánchez, L. (2020). *UNAE*. Obtenido de UNAE: <https://unae.edu.ec/educar-desde-inteligencias-multiples/>
- SCielo*. (2019). Obtenido de SCielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000100031
- Secretaría de educación pública. (2023). *Amazon Web Services*. Obtenido de Amazon Web Services: <https://cdnsnte1.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/24194246/BAP.pdf>
- Talisis, S. (2022). *Blog de UNID*. Obtenido de Blog de UNID: https://blog-unid-edu-mx.cdn.ampproject.org/v/s/blog.unid.edu.mx/por-que-entorno-relevante-aprendizaje?amp_gsa=1&_js_v=a9&hs_amp=true&usqp=mq331AQIUAKwASCAGM%3D#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16972180798969&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=htt
- Talisis, S. (2022). *Blog de UNID*. Obtenido de Blog de UNID: https://blog-unid-edu-mx.cdn.ampproject.org/v/s/blog.unid.edu.mx/por-que-entorno-relevante-aprendizaje?amp_gsa=1&_js_v=a9&hs_amp=true&usqp=mq331AQIUAKwASCAGM%3D#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16972180798969&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=htt